

SAFAR AHMAD BADIY OLAMI

Ikrom Asadov

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10658560>

Annotatsiya. Maqolada “Gulsana”, “Oq tulpor”, “Jondor navolari”, “Jahon xazinasining javohiri”, “Buxoro matbuotchilari”, “Dunyo bu”, “Men bosmachi emasman”, “Oltin qilich”, “Ona tuproq”, “Ko’ngil gavhari” kitoblari va ijtimoiy muammolarni yechishga qaratilgan o’nlab dolzarb mavzudagi maqolalari, shuningdek, samimiylik, Vatanga muhabbat, Ona tabiatni asrash, insonning oliy tuyg’ularini e’zozlash g’oyalari bilan yo’g’rilgan ash’orlari bilan mushohadasi teran kitobxonlarga qizg’in va zavqli, unutilmas katta taassurot qoldirgan Safar Ahmadning badiiy olami xususida fikr yuritimiz.

Kalit so’zlar: ibrat, so’z, umr, ish, ezgulik, ota, umid, nihol, oy, siyoh, ko’ngil, hayot, muhabbat.

SAFAR AHMAD ART WORLD

Abstract. The article presents “Gulsana”, “Ok tulpor”, “Zhondor navolari”, “Zhakon hazinasining zhavohiri”, “Bukhorro matbuotchilari”, “Dunyo bu”, “Men bosmachi emasman”, “Oltin kilich”, “She tuprok”, “Kungil Gavgari” and dozens of articles on current issues aimed at solving social problems, poems, as well as inspired by the ideas of sincerity, love for the Motherland, preservation of Mother Nature, reverence for higher human feelings. We will think about the artistic world of Safar Ahmad, whose observation left a strong and pleasant, unforgettable impression on readers.

Key words: lesson, word, work, good, father, hope, sprout, moon, ink, heart, life, love.

САФАР АХМАД АРТ МИР

Аннотация: В статье представлен «Гулсана», «Оқ тулпор», «Жондор наволари», «Жаҳон хазинасининг жавоҳири», «Бухоро матбуотчилари», «Дунё бу», «Мен босмачи эмасман», «Олтин қилич», «Она тупроқ», «Кўнги́л гавҳари» и десятки статей по актуальным проблемам, направленным на решение социальных проблем, стихи, а также вдохновленные идеями искренности, любви к Родине, сохранения Матери-природы, почитания высшего человеческого чувства. Мы подумаем о художественном мире Сафара Ахмада, наблюдение которого оставило у читателей сильное и приятное, незабываемое впечатление.

Ключевые слова: урок, слово, труд, добро, отец, надежда, росток, луна, чернила, сердце, жизнь, любовь.

“Safar Ahmad she’rlari mavzusi rang-barang: azaliy va abadiy muhabbat, Vatanga mehr, sadoqat va xiyonat, mardlik va nomardlik, ezgulik va yovuzlik,--deydi O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan madaniyat xodimi Samandar Vohidov “Ajdodlardan faxrlanib” maqolasida,--xullas,insonni fikr-mulohaza yuritishga undaydigan mavzularda o‘z in’ikosini topgan”¹.

Safar Ahmad bilan har gal suhbat qurganimizda yangi yozilgan, qalb osmonidan to‘kilgan nazmiy navolaridan ko‘tarinki ruhda, yoqimli ovozda o‘qib beradilar. Ularni eshitib, juda samimiy, tabiiy tug‘ilganligiga guvoh bo‘lamiz. Ohori to‘kilmagan misralarda dard borligini his etamiz. “O‘rtoqlar, biz shoirlikka da’vogar emasmiz. Ilhom kelganda bir-ikki narsalarni qoralab turamiz, xolos”,-deydi. Yaratganning o‘zi ijodkor ko‘ngliga tabiiy zavqni joylardir. Shuning uchun qalamkashning barcha bitiklarida quyma satrlar ko‘lami bisyor. Har bir quymalikda iztirob va quvonch mujassam.

Professor G‘ayrat Murodov “Misralarga ko‘chgan tuyg‘ular” maqolasida ta’kidlanganidek,”Safar Ahmad lirik ijodida saodat, umrdan shodumonlik kayfiyati, Vatan, onatuproqdan faxr hislarining ustuvorligini yaqqol his etish mumkin, ammo armon, dard ham unga begona emas”².

Bu ko‘hna ochunda bir fasl namoyonki, u o‘zining turfa, anvoyi gullari bilan chor atrofga xushbo‘y hidlarini – muattar his va islarini taratib turadi. Bu KO‘NGIL faslidir. Uning ichida dunyolar yashaydi, olamlar istiqomat qiladi; daryolar oqib turadi, dengizlar mavjlanadi. Ko‘ngilning har lahzasi shodlikka sherik, har oni iztirobga ilhaq, har soniyasi zer-u zabarga qo‘ldosh, har nafasi orzularga umidbaxsh yo‘ldosh.

Bugun men qalb qarorgohiga kirib qoldim. Bunday so‘lim dargohga tashrif buyurganimni o‘zim ham sezmay qoldim. Sababi – “Dunyo bu” kitobi.

Safar Ahmadning tabiiy tartiblangan she’riy tizmalarini, xilma-xil bo‘yoqdagi hishayajonlarini – o‘tli, falsafiy, quyma satrlarini o‘qigan kitobxonning yuragida allaqanday zavqli ohanglar paydo bo‘ladi. Ular bexosdan yuragingiz torlarini chertib yuboradi: kuylamasdan, xirgoyi qilmasdan turolmaysiz. O‘zingizga yoqqan tug‘yonli “gavhar”larni yon daftaringizga ishtiyoq bilan ko‘chirib olishga ham oshiqasiz...

Shoirning samimiy satrlarini o‘qib, bu aqli ojizimiz yetganicha misralar qatidagi ma’nolarni, biroz bo‘lsa-da, uqib, ijodkorning ko‘ngil kechinmalaridan xabardor bo‘ldik. Anglaganlarimizni Siz, aziz, zukko kitobxonlar bilan baham ko‘rmoqni lozim topdik.

¹ Hayrat cho‘qqisidagi umr. – Toshkent, 2021. – B. 57-58.

² Ko‘rsatilgan asar. – B. 61.

Olovqalb, otashyurak shoir Safar Ahmadning “Dunyo bu” kitobi 2019-yil “Buxoro” nashriyotida tayyorlanib, ”Sadridin Salim Buxoriy” MCHJ bosmaxonasida chop etilgan. To‘plamdan yigirmadan ortiq o‘rtacha hajmdagi she‘rlar, uchta to‘rtlik, o‘ttiz bitta fard, ikkita ertak doston (“Ko‘zyoshko‘l” va “Lobo”) o‘rin olgan. Ularning har biri tahlil-u talqinga arziqli. Biz faqat “Marvarid shodalar” turkumidagi ikkiliklarga to‘xtaldik bugun.

Safar Ahmad fardlarini o‘qir ekansiz, ularning tabiiy tug‘ilganligini, eng muhimi, dardlari, mitti tasvirlari soxta emasligini idrok etasiz. Lirik qahramon bir o‘rinda mehnatkash, tinib-tinchimas chumolidan ibrat olishga; g‘aflatda yotmaslikka, doimiy harakatda – hayot uchun, porloq kelajak uchun kurashga undaydi:

Chumolidan ibrat ol, odam,

Qishlov uchun to‘plar u g‘aram.

Shunday kimsalar borki, birovning muvaffaqiyatini, g‘alabasini ko‘rolmaydi, bundaylarning ichki dunyosi ham zim-ziyodir. Qalamkash ularning yuragini ko‘mirga o‘xshatadi:

Yurak-bag‘ri ko‘mirning o‘zi,

Zahardan ham achchiqdir so‘zi.

Ichida tonnalab ko‘mir tashib yuradiganlar, oxir-oqibat, o‘zining “sog‘lom” ildiziga bolta uradi. Dono xalqimiz o‘rni bilan zo‘r topib aytgan: “Kim birovga choh qazisa, unga o‘zi tushadi”. Safar Ahmad ana shu maqolni irsoli masal badiiy san’atidan foydalanib, o‘z mashqiga singdira olgan:

Umri bo‘yi qazidi u choh,

Oxir o‘zi yiqildi, evoh!

Hamma gap ana shu “evoh”da. Shoirning tosh otganlarga rahmi kelyapti, ularga afsuslanyapti. Haqiqiy ijodkor bamisoli ulkan karvon, u hech qachon hurayotgan itlarga parvo qilmaydi. Maqsadi sari dadil qadamlar tashlayveradi. Safar Ahmad ana shunday bag‘rikeng ijodkorlar safiga kiradi.

Jamiyatda to‘nini teskari kiyib yuruvchilar bisyor. Ishi bilan keluvchilar bor, tishi bilan xo‘rak uchun keluvchilar bor. Manfaat ila so‘zlovchilar, muhabbatni ko‘zlovchilar ko‘p. Keyinchi? Muallif aytadi:

Ishi tushsa tovoning yalar,

Duch kelganda ortiga qarar.

Kimning ko‘nglida ilohiy naqsh zohir, uning nomi-yu shoni abadiyatga daxldordir, deya xulosalaydi Safar Ahmad:

Yuragida Alloh erta-shom,

Ezgulik-la qoldirdi u nom.

Donishmand elda “Bir kattaning gapiga quloq sol, bir kichikning gapiga”, – degan hikmat bor. Biz ba’zan elning elakdan o’tgan, sinovlarga dosh bergan bu lo’nda fikriga e’tibor bermaymiz. Farzandlarimizning orzu-istaklariga, dardlariga sherik bo’lmaymiz, ularning qalbiga quloq solmaymiz. Lirik qahramon ota-onalarning o’z jigarlariga nisbatan befarq bo’lmaslikka chorlaydi:

Farzanding ra’yiga qaragin, ota,

Axir u olamga kelmaydi qayta.

Tabiatning kuch-qudratini qarangki, o’z dilbandlari – daraxtlarga ham umidbaxshlikni jo etgan. Gullagan nihollarga, atrofga ishonch-la boqayotgan kurtaklarga boqib turib, ulardan dunyoga kelgan mevalarga razm solib, tobora yashaging keladi. Marvarid shodalarning biridan shularni uqdik:

Umidlarga burkangan kurtak,

Farzand tug’mish butun bir etak.

Kezi kelganda shuni ta’kidlash joizki, Safar Ahmadning o’xshatishlari, muqoyasa-yu qiyoslashlari Odam va Olam, Jamiyat va Tabiat mezonlariga bog’liq holda tasvirlanadi. Quyidagi shodaga e’tibor bering:

Danak edi, nihol bo’ldi u,

Bog’ yuzida bir xol bo’ldi u.

Mohir qalam sohibi boshqa bir juftligida inson yugur-yugurida, zahmatli mehnatida maqsad-mohiyat bo’lishi lozimligini, u doimo oxiratni o’ylashi shartliligini ta’kidlaydi:

Yelday chopar edi erta-kech,

O’ylamasdi oxiratni hech.

“Dunyoning ishvasiga uchma, uning o’tkinchiligini o’yla. O’n besh kunlik yorug’likning ham yakuni – o’chmog’i bordir. Kun ham qariydi, oy ham nuraydi”, – degan ma’nolarni uqamiz ijodkorning keyingi misralaridan:

Vaqtinchalik bu ishva, chiroy,

O’n besh kunda qarir axir oy.

Judolikdan ogoh etuvchi ranglar, siyohlar bo’ladi, ular ba’zida ko’ngillarni bog’lab, zavq bag’ishlaydi, ba’zida esa biz anglolmagan g’aroyib olamlar sir-sinoatiga oshno qiladi. Bu dildagi, darddagi, davrdagi kamalak ranglardir.

Dillarni dillarga bog’laydi siyoh,

Goho ayriliqdan etadi ogoh.

Bobolarning soʻlmas soʻzi sozlangan azaldan: "Qulamas qasr, nuramas bino qoldirmoqchimisiz? Unda koʻngillarni obod qiling, ularni pok, toza tutinglar!"

Shoir aytmoqchi:

Bir koʻngilni obod ayladi,

Hayot qasrin bunyod ayladi.

Koʻngilga qanday kiriladi? Unga yoʻl topmoqlik qiyinligini eslatadi shoir. Uning darvozasi, qulfi qanday ochiladi? Kaliti qayda? Kaliti – shirinsoʻz, haq kalom.

Koʻngilga yoʻl topmoqlik dushvor,

Har koʻngilning qulf-kaliti bor.

Yuqoridagi satrlarning mantiqiy davomi sifatida muallifning quyidagi misralarini keltirish mumkin:

Har qayda ochilmas dil dasturxonni,

Bilib boʻlmas axir yaxshi-yomonni.

Koʻngil sinza, uni qayta tiklash qiyin. Qalbdan sado keladi: "Ozor bermang, darz ketmasin dardlar oynasiga..."

Chil-chil sinza koʻngil oynasi,

Qalb tubidan keladi sasi.

Odamlar bir-birini sevsa, bir-birini ardoqlasa, tashvishlar, gʻam-u gʻussalar taʼsiri bilinmaydi. Ular shirin dardlar ogʻushida yuradi. Bayt:

Oshqlik, muhabbat – koʻngilning ishi,

Unga begonadir dunyo tashvishi.

Insonning boyligi koʻnglida: uning niyatida, ezgulik tarqatishida, odob-axloqida, yurish-turishida bilinadi. Kimki ziynatlarga oʻch boʻlsa, turmushi ham mazmunsiz puch boʻladi. Bundaylar faqat oʻzini oʻylab, ichini-yu tashini xarob etadi. Safar Ahmadning ushbu ikkiligi shular haqida:

Zeb-ziynatga koʻngil bogʻlading,

Xudbinlikka oʻzni chogʻlading.

Shoir mayda armonlardan uzoqlashishga, gʻamlardan forigʻ boʻlishga, el-ulusning dard-u hasratiga, quvonch-u qaygʻusiga sherik boʻlishga chaqiradi:

Kecha-kunduz elga quloq tut,

Mayda armon, anduhni unut.

Safar Ahmad "Marvarid shodalar"ida bu oʻtkinchi dunyoda boylikka rujuʻ qoʻymaslik lozimligini, bu boylıklar ogʻa-ini orasini buzib qoʻyishini uqtirishi barobarida, ilimli, bilimli

bo'lishga, doimo hayotga, kelajakka ishonch ko'zi bilan qarashga hamda do'stga sodiq bo'lishga da'vat etadi. Mana, o'sha haroratli misralar. O'zingiz o'qib, xulosa chiqaring:

Boylik qutqu soladi dilga,

Yot ko'rinar ining ko'ngilga.

* * * * *

Bilim erur yo'lingda chiroq,

Misli jangchi qo'lida yarog'.

* * * * *

Shubha diling abgor aylagay,

Charx uradi boshda paydar-pay.

* * * * *

Do'st – sadoqat qo'rg'oni,

Bilmas yaxshi-yomonni.

Safar Ahmadning marvaridday terilgan nazmiy tizmalari taftidan yuragingizdagi g'uborlar muzi erib ketadi. So'zlar qatidagi marvaridgullar ko'ngil bog'ingizga bir huzurbaxsh zavqlanishlar nasimini olib kiradi. Qalbingizga shavqlanishlar shabadasi sayr etgani muborak bo'lsin, she'riyat muxlislari!

MODERN SCIENCE
& RESEARCH